

TILSHUNOSLIKDA TERMINOLOGIYA MASALALARI

Musulmonova Sarvinoz Olim qizi
Termiz davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi

Jo'ranazarova Nigora Qurbonboy qizi
Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17731203>

Annotatsiya. Mazkur maqolada "terminologiya" tushunchasi, uning mazmun-mohiyati, fan va texnika taraqqiyotida tutgan o'рни, tilshunoslikdagi o'рни va rivojlanish jarayonlari, harbiy terminologiya, o'zbek terminologiyasi, turli tilshunos olimlarning fikirlari va izlanishlari haqida qiziqarli ma'lumotlar yoritilgan. Terminlarning paydo bo'lishi, shakllanishi, xalqaro va milliy terminologiya o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik, shuningdek, terminologiyaning ilm-fan rivojiga qo'shgan hissasi haqida ilmiy tahlil beriladi.

Kalit so'zlar: termin, terminologiya, til, atama, ilmiy til, xalqaro terminlar, X. Xyuell o'zbek terminologiyasi, texnika terminologiyasi, kimyo terminologiyasi, harbiy terminologiya, V.P.Danilenko, o'zlashma terminlar, U.Tursunov, xalqaro va milliy terminologiya.

Abstract: This article covers the concept of "terminology", its content, its role in the development of science and technology, its role and development processes in linguistics, military terminology, Uzbek terminology, interesting information about the ideas and research of various linguists. A scientific analysis is given of the emergence, formation of terms, the relationship between international and national terminology, as well as the contribution of terminology to the development of science.

Keywords: term, terminology, language, term, scientific language, international terms, H. Hewell Uzbek terminology, technical terminology, chemical terminology, military terminology, V.P. Danilenko, native terms, U. Tursunov, international and national terminology.

Аннотация: В статье рассматривается понятие «терминология», его содержание, роль в развитии науки и техники, роль и процессы развития терминологии в лингвистике, военной терминологии, узбекской терминологии, приводятся интересные сведения об идеях и исследованиях различных лингвистов. Дан научный анализ возникновения и становления терминов, взаимосвязи международной и национальной терминологии, а также вклада терминологии в развитие науки.

Ключевые слова: термин, терминология, язык, научный язык, международные термины, узбекская терминология Х. Хьюэлла, техническая терминология, химическая терминология, военная терминология, В.П. Даниленко, отечественные термины, У. Турсунов, международная и национальная терминология.

Til jamiyat taraqqiyotining eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, ilm-fan, texnika va texnologiyalar tezkor rivojlanayotgan davrda yangi tushunchalar, hodisalar va kashfiyotlarni ifodalash uchun maxsus so'zlar, ya'ni terminlar zarur bo'ladi. Shu boisdan ham terminologiya masalasi tilshunoslik va boshqa fanlar uchun dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Terminologiya nafaqat tilshunoslikning bir bo'limi, balki jamiyat taraqqiyoti uchun muhim ilmiy-amaliy jarayondir.

Hozirgi o'zbek adabiy tili qurilishida terminologiya alohida o'rin va mavqega egaligi bilan ajralib turadi. Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli haqida ikki dunyoqarash mavjud. Birinchi g'oyaga ko'ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida e'tirof

etilsa, ikkinchi ta'limotga muvofiq u adabiy til so'z boyligi tarkibidan ajratiladi, "alohida turuvchi" obyekt tarzida baholanadi va nutqning turlari (sheva, jargon, jonli so'zlashuv)ga tenglashtiriladi.

V.P.Danilenkoning ta'kidlashicha, terminologiya deganda umumadabiy tilning mustaqil fiksional turi, ya'ni an'anaviy fan tili (fan, ilm yoki texnika tili) nazarda tutiladi (Danilenko, 1977; 8). Fan tili umumadabiy tilning funksional sistemalaridan biri sifatida jonli so'zlashuv tili va badiiy adabiyot tili tushunchalari bilan bir qatorda turadi. Fan tili millatning umumadabiy tili asosida shakllanadi va rivojlanadi. Shu bois fan, ilm tili poydevorini umumadabiy tilning leksikasi, so'z yasalishi va grammatikasi tashkil qiladi.

X. Xyuellning qayd etishiga ko'ra, terminologiya muayyan fanga oid terminlar yoki texnika sohasida qo'llanadigan so'zlar yig'indisidir. Biz terminlar ma'nosini qayd etish orqali ular ifodalaydigan tushunchalami ham qayd etamiz (Whewell, 1967).

Termin (lotincha terminus – chegara, belgi) ma'lum bir ilmiy tushunchani aniq ifodalovchi so'z yoki so'z birikmasidir. Termin umumxalq tili birliklaridan farqli ravishda faqatgina muayyan sohaga xos tushunchani ifodalaydi va bir ma'nolilik (monosemantiklik) xususiyatiga ega bo'ladi.

Terminologiya esa ikki ma'noda qo'llanadi:

1. Ma'lum bir fan yoki soha doirasidagi terminlar tizimi. Masalan, tibbiyot terminologiyasi, huquq terminologiyasi, lingvistik terminologiya.

2. Terminlar tizimini o'rganadigan tilshunoslik bo'limi.

Terminologiyaning ahamiyati

1. Ilm-fan va texnika rivoji – yangi kashfiyot va texnologiyalar terminlar orqali nomlanadi.

2. Ilmiy muloqot – mutaxassislar bir-birini to'g'ri tushinishi uchun yagona terminlardan

3. Xalqaro integratsiya – ilmiy hamkorlikda umumiy terminlardan foydalanish muhimdir.

O'zbek tilida ham terminologiya masalasi mustaqillikdan so'ng alohida e'tiborga olindi. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi mustahkamlanishi bilan bir qatorda, milliy terminologiya rivojlantirildi. Davlat tilidagi terminlar lug'atlari tuzildi, terminlarni standartlashtirish ishlari amalga oshirildi. Sanoatning muhim tar-mog'i bo'lgan kimyo fani va uning tarmoqlarida ham terminologik qatlam kun sayin ortib bormoqda. Maqolada soha, xususan, kimyo terminlari izohli lug'atini tuzish jarayonida e'tibor beriladigan tomonlar haqida mu-lohazalar yuritilgan. Kalit so'z: lug'at, lug'at tuzish, termin, terminologiya, soha, til korpusi, tarjima, milliylik, jarayon, o'zlashma termin, texnik vosita. Kirish Jahon tilshunosligining diqqat markazida turli xil mavzular bilan birga terminologiya masalalari ham turadi. Zamonaviy fan-lar yanada keng ma'no kasb etgan va chuqurroq o'rganilayotgan bir paytda ularga xos maxsus "terminologiya"ni topish mushkul vazifalardan biri hisoblanadi. "Terminologiya – maxsus leksikani o'rganuvchi fan bo'lib, terminlarning kelib chiqishi, shakli, ma'no-si, vazifasi va qo'llanilishi kabilarni o'z ichiga qamrab oladi. Til, tafakkur va madaniyat bir-biri bilan shu qadar zich bog'langanki, amalda ayni uch unsurdan tarkib topgan yaxlit butunlikni tashkil qiladi, ularning birontasi boshqa ikkitasisiz yashay olmaydi. Ularning barchasi birgalikda real olam bilan munosabatda turadi, shu olamga zidlanadi, unga bog'liq bo'ladi, uni aks ettiradi va ayni paytda uni shakllantiradi". Bugungi kunda ko'p qo'llaniladigan "milliy ong", "milliy tafakkur", "milliy madaniyat", "milliy ma'naviyat", "milliy mentalitet" so'zlari ham ma'lum dara-jada tilshunoslik bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlar maydoniga kirib keldi. Bu

tushunchalar anglatgan ma'nolar tilimizdagi mavjud birliklar vositasida ongimizda muhrlanadi va nutqiy vaziyatga bog'liq holda kishilarning nutq orqali amalga oshadigan aloqalarida o'z aksini topadi.

Til – madaniyat yaratish, ijod qilishning eng asosiy vositalaridan biridir. U madaniyatga erishish, uni tushunish, uning sohalarida muloqot qilish, rivojini oldindan aytib berish vositasidir. Madaniyat til rivojlanishiga ta'sir qilsa ham u til ichki rivojlani-shining asosiy vositasi va quroli emas. O'zining universalligi va tabiatiga ko'ra til madaniyat bilan o'zaro solishtirildigan hodisalar emas. Til va madaniyatni yaratuvchi va rivojlantiruvchi ijodkor kuch xalq va jamiyatdir. Terminologiya muammolari XVIII-XIX asrlarda terminologiya muammolari tilshunoslarning diqqat markazida bo'ldi. Buning asosiy sabablaridan biri esa leksemalarning yaratilishi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi sababi ekstralingvistik omillarning terminologiyaga ta'siridir. Ammo ular-ni terminologiyada sinonimiya va polisemiya muammolari, lek-sema-leksemalar, sohaga oid leksemalar, gibrid leksemalar va sof leksemalarning kontekstdagi paradigmatic, sintagmatic munosa-batlari, muayyan tushunchalar bilan o'zaro aloqalarning xilma-xilligi ko'proq o'yantirgan. Barcha tilshunoslik madaniy-tarixiy mazmun bilan yo'g'rilgan, chunki uning predmeti madaniyatning sharti, asosi va mahsuli bo'lgan tilga ega. O'z navbatida madaniyat kommunika-tiv-yaxlit, qimmatli va ramziy xususiyatga ega, chunki til faqat uni to'liq ko'rinishida emas, unda mavjud va rivojlanadi va uni namoyon etish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Zero, bizga ma'lumki, xalq madaniyatining barcha nozikliklari uning o'ziga xos va betakror bo'lgan tilida aks etadi, chunki u dunyoni va undagi insonni turli yo'llar bilan tuzatadi. Hozirgi zamon tilshunosligida lisoniy shaxsni o'rganishga ko'plab yondashuvlar mavjud. Bu tushunchalar insonni ona tili si-fatida anglatadi, uning nutq faoliyatidagi qobiliyati jihatidan ajralib turadi. Hozirgi kunda odamlarning dunyoni o'z tili prizmasi orqali idrok etishi haqidagi tezis lingvistik tadqiqotlarda tub o'zgarishlar ro'y bermoqda. Til va uni gapiradigan cheklangan madaniyat aniq munosabatlarga ega emas. Til aslida milliy-madaniy xarakterni yuzaga keltiruvchi muhim omil bo'lib tuyulmaydi, balki uni aniqlash va mustahkamlash vositasidagina harakat qiladi.

O'zbek tili terminologiyasi bir necha asrlik shakllanish va taraqqiy etish bosqichlarini bosib o'tdi. Qadimda yurtimizda ajdod- larimiz tomonidan juda ko'plab lug'atlar tuzilgan. Bu ish qomusiy olim Mahmud Koshg'ariy tomonidan "Devonu lug'otit turk"ni tu-zish bilan boshlab berilgan. Mahmud Zamaxshariy "Muqaddimatul lug'at", Alisher Navoiy "Sab'atul abhur" singari bir qator lug'atlar-ni tuzishgan. Bu an'ana hozirgi kungacha ma'lum davom etib keldi. Turkiy xalqlar tilshunoslarining, jumladan, M.SH.Gasimov, B.U.Oruzbaeva, R.A.Urekenova, F.S.Faseev kabi olimlarning ishlari ham o'zbek terminologiyaning rivojiga ulkan hissa bo'lib qo'shildi. Ma'lumki, tilshunoslikning eng dolzarb, g'oyatda murakkab, ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega bo'lgan sohasi terminologiyadir. XX asrning 30-yillari o'zbek tilining ko'plab terminologik lug'atlari tuzilib nashr etildi. Shu jarayonda terminlar tarixi, terminlarning ma'no va mavzu guruhlari, grammatik tuzilishi va yasalishi, taraqqiyot yo'li va boyish manbalari haqida nazariy masalalari ham ishlab chiqildi.

Ulug' Tursunov, birinchilardan bo'lib, o'zbek tili terminologiyasi masalalariga oydinlik kiritishga harakat qildi va ushbu masalaga bag'ishlab asarlar yozdi: «Til-terminologiyada burjuaziya intilishlariga qarshi», «O'zbek terminologiyasi masalalari», «Terminologiya masalalari», «O'zbek adabiy tilida so'z-terminlar tanlash prinsiplari» kabilar. Bu asarlarda

terminlarni hosil qilish, to'plash, tartibga solish, unifikatsiyalash va nashr etish sohasidagi turli xil qarashlar va tushunchalar haqida mulohaza yuritiladi. Bundan tashqari, terminologiya sohasida ro'y bergan va ro'y berayotgan chalkashliklar yaqqol ko'zga tashlana boshlashi ta'kidlanadi. Masalan, bir tushunchaning turlicha atalishi va yozila boshlashi; aniq va ixcham terminlar o'rniga uzundan uzoq izohlarning berilishi; termin yaratishda ona tili imkoniyatlaridan kam foydalanish; o'zbek terminologiyasini boyitishdagi manbalardan biri tashqi omilga turlicha yondashish faktlari mavjudligi ko'rsatildi.

Prof. U.Tursunovning terminologiya masalalariga baqishlangan asarlarida ikki muammo alohida o'rin tutadi:

1. Terminlarning qo'llanilishi.
2. Terminologiyaning boyish manbalari.

Harbiy terminologiya mamlakatimizda endigina shakllanish va rivojlanish bosqichiga qadam qo'yayotgan bugungi kunda ingliz, ro's va boshqa tillar harbiy terminologiyasini o'rganishga bo'lgan e'tibor yanada kuchaymoqda. Umuman olganda, harbiy ob'ektni atoqli otlar vositasida ifodalash jarayonida harbiy kasbga doir til birliklarining kichik sinflarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin.

Harbiy terminologiya o'ziga xos struktur va leksik-semantik xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Ingliz tilida harbiy terminologiya sistemasi muayyan struktur modellarning ustunligi bilan ajralib turadi. Tahlil qilingan materiallardan qo'rinib turibdiki, ingliz harbiy professionalizmlari ot, sifat, fe'l, shuningdek, ravishdosh so'z turkumlarida ifodalanadi. Miqdor jihatdan harbiy atamalar, asosan, ot va fe'l so'z turkumiga xos so'zlar bilan ifodalanadi. Foiz jihatidan substantiv atama va so'z birikmalar 70%ni, fe'lli atama va so'z birikmalar 20%ni, qolganini esa ad'ektiv va ad'verbal atama va so'z birikmalar tashkil etadi. Shuningdek, harbiy leksikaning maxsus lug'atlari bo'g'inli abbreviatsiyalardan iborat ko'plab qisqartmalarni ham o'z ichiga oladi. Harbiy texnologiyalarni rivojlantirishning hozirgi bosqichida mudofaa yangi texnika ishlab chiqarishda alohida o'rin tutadi, bu talab davom etmoqda. Faoliyatning ushbu yo'nalishida xorijiy davlatlar bilan hamkorlikning kuchayishi fonida texnik ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilmoqda, ishlab chiqarilgan asbob-uskunalarni eksport qilish bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilmoqda, tadbirkorlik uchrashuvlarida bevosita muloqotlar hajmi ortib bormoqda. Ochiq munosabatlar mavjud, professional muloqotlar rivojlanadi, davlatlararo harbiy musobaqalar sonlari ortmoqda bu yerda asosiy rolni xalqaro axborot almashish vositasi bo'lgan ingliz tili o'ynaydi.

Xalqaro va milliy terminologiya muammolari

Terminologiya rivojida xalqaro birlik va milliy o'ziga xoslik muhim rol o'ynaydi. Bir tomondan, xalqaro terminlardan foydalanish ilmiy hamkorlikni osonlashtirsa, ikkinchi tomondan, milliy til imkoniyatlarini saqlash va rivojlantirish masalasi yuzaga keladi. Shu sababli ko'plab davlatlarda terminologiya qo'mitalari faoliyat yuritib, yangi terminlarni tartibga soladi.

Xulosa: Terminologiya – fan, texnika va madaniyat taraqqiyotining ajralmas qismi hisoblanadi. Terminlar nafaqat ilmiy tushunchalarni ifodalaydi, balki milliy tilning boyishi, ilmiy tafakkurning rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Shuning uchun ham har bir xalq o'z terminologiyasini rivojlantirish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish va milliy tilning imkoniyatlarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. <http://uzlc.navoiy-uni.uz/index.php/uzlangcult/article/view/115/117>
2. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/04/NamDU-ARM-3694-0_zbek_Terminologiyasi.pdf
3. <https://www.scribd.com/document/727803233/Soha-Lug-Atlari-Ularda-Terminlar-Va-Birikmalarning-Berilishi>
4. <https://www.neliti.com/publications/598427/soha-lugatlari-va-ularda-terminlar-va-birikmalarning-berilishi-nazariy-asoslari>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/terminologik-lug-at-yaratish-texnologiyasi-va-uning-ta-lim-tizimidagi-ahamiyati>